

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 4, Nomor 2, June 2026, P. 45-51

Licenced by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2302-6219

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20810760>

Strategi Peningkatan Omset Melalui Optimalisasi Rantai Pasok *Frozen Food*

Muhammad Iqbal Alif Wicaksono¹, Achmad Dhafa Sholahudin F², Adhitya Putra S³, Adam Firmansyah⁴, Tan Evan Tandiyono⁵

¹Universitas 17 Agustus 1945, Jalan Semolowaru No.45 Surabaya

*Email korespondensi: muhammadiqbalalifwicaksono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh sinergi *internal trust* dan integrasi sistem operasional terhadap peningkatan omzet di industri *frozen food*. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara pada divisi sales, gudang, dan logistik. Temuan menunjukkan bahwa kepercayaan internal berfungsi sebagai pelumas operasional yang mempercepat pengambilan keputusan taktis di lapangan. Integrasi data stok *real-time* melalui praktik *stock opname* subuh terbukti mengeliminasi ketimpangan informasi, memastikan akurasi layanan, dan memperkuat retensi pelanggan. Meskipun motivasi tim terjaga melalui sistem apresiasi informal dan keamanan psikologis, penelitian mengidentifikasi hambatan teknis berupa jeda koordinasi lintas fungsi (*internal lead time*) yang membatasi frekuensi pengiriman harian. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi lintas fungsi dan digitalisasi alur kerja merupakan strategi kritis untuk mengonversi efisiensi operasional menjadi pertumbuhan omzet yang signifikan. Sinkronisasi antara aspek manusia dan sistem data menjadi fondasi utama dalam menjaga daya saing perusahaan di pasar makanan beku yang dinamis.

Kata kunci: *Frozen Food, Internal Trust, Omzet*

Abstract

This study analyzes the influence of the synergy between internal trust and operational system integration on revenue growth in the frozen food industry. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations and interviews with personnel from the sales, warehouse, and logistics divisions. The findings indicate that internal trust functions as operational lubricant, accelerating tactical decision-making in the field. The integration of real-time inventory data through early-morning stock-taking practices has proven effective in eliminating information asymmetry, ensuring service accuracy, and strengthening customer retention. Although team motivation is maintained through informal appreciation systems and psychological safety, the study identifies technical obstacles in the form of cross-functional coordination delays (internal lead time) that limit the frequency of daily deliveries. The research concludes that strengthening cross-functional coordination and digitalizing workflow processes are critical strategies for converting operational efficiency into significant revenue growth. Synchronization between human factors and data systems serves as the primary foundation for maintaining a company's competitiveness in the dynamic frozen food market.

Keywords: *Frozen Food, Internal Trust, Revenue Growth.*

Article Info

Received date: 10 June 2026

Revised date: 15 June 2026

Accepted date: 20 June 2026

PENDAHULUAN

Industri *Fast-Moving Consumer Goods* (FMCG), khususnya pada kategori *frozen food* (makanan beku), memiliki kompleksitas operasional yang sangat tinggi. Produk dalam kategori ini tidak hanya bergantung pada strategi penjualan yang agresif, tetapi juga sangat ditentukan olehepatan waktu distribusi serta konsistensi dalam menjaga *cold chain* (rantai pendingin). Dalam perspektif ini selaras dengan konsep “*Time-Based Competition*” (Blackburn, 1991), di mana kecepatan dan ketepatan menjadi sumber utama keunggulan kompetitif. Setiap keterlambatan distribusi, kegagalan menjaga suhu ideal, maupun kesalahan koordinasi lintas fungsi dapat menyebabkan *product spoilage* (kerusakan produk), yang menurut (Slack, 2016) berdampak pada kerugian finansial, meningkatnya biaya *waste*, hingga menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan.

Lebih jauh, pengelolaan rantai pasok pada industri ini juga erat kaitannya dengan teori *Supply Chain Management* (SCM) yang menekankan pentingnya integrasi antar proses mulai dari pengadaan

hingga distribusi (Chopra & Meindl, 2016). Dalam konteks *frozen food*, SCM tidak hanya berbicara tentang aliran barang, tetapi juga aliran informasi antar divisi sering kali memicu terjadinya *Bullwhip Effect* (Lee et al., n.d.), yaitu distorsi informasi permintaan yang menyebabkan fluktuasi stok yang tidak efisien dalam rantai pasok.

Dalam ekosistem yang serba cepat ini, sistem kerja yang efisien sangat tergantung pada Modal Sosial (*Social Capital*) sebagaimana dikemukakan oleh (Putnam, 2000), di mana kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan sosial menjadi katalis penting dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Kepercayaan antar divisi mulai dari tim *sales*, gudang, hingga logistik menjadi elemen kunci dalam menciptakan aliran kerja yang responsif dan minim friksi.

Selain itu, teori *High-Performance Work System* (HPWS) yang dikembangkan oleh (Appelbaum, 2000) menegaskan bahwa kinerja organisasi unggul ditentukan oleh kualitas hubungan kerja dan komunikasi terbuka. Dalam praktiknya, perusahaan dengan tingkat *Internal trust* yang tinggi memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih tangkas (*agile*) dan tingkat kesalahan operasional yang rendah. Dengan demikian, keberhasilan operasional *frozen food* merupakan sinergi antar sistem terintegrasi dan kualitas hubungan antar individu di dalam organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya kerja *time-sensitive* terhadap efisiensi operasional, mengidentifikasi strategi kolaborasi lintas fungsi yang efektif untuk retensi pelanggan, serta merumuskan Langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi departemen demi target omset yang lebih tinggi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa bukti empiris integrasi manajemen operasi dan perilaku organisasi, validasi teori kompetisi berbasis waktu pada industri spesifik, serta ekspansi konsep HPWS dalam lingkungan kerja bertekanan tinggi. Secara praktis, hasil penulisan ini bermanfaat bagi manajemen sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan investasi sistem data, optimalisasi SOP yang adaptif, serta pengembangan strategi pengelolaan SDM yang mampu meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang suportif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memotret secara mendalam fenomena hubungan antar manusia, budaya kerja, dan mekanisme koordinasi operasional yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian difokuskan pada bagaimana dinamika internal dan system data mempengaruhi kinerja distribusi dalam industri makan beku.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada divisi operasional perusahaan *frozen food* PT RPT yang mencakup unit kerja *sales*, administrasi, gudang penyimpanan beku (*cold storage*), dan unit logistik. Subjek penelitian melibatkan 5 narasumber yang mewakili rantai nilai operasional secara *end-to-end*, yaitu: 1 orang staf *sales* sebagai pencari pesanan, 1 orang staf administrasi, 1 orang staf gudang sebagai pengelola inventaris, 1 orang sopir logistik sebagai pelaksana distribusi harian, dan 1 orang *helper* pengiriman sebagai pendukung bongkar muat barang. Penelitian lapangan ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga Mei 2026, untuk mendapatkan gambaran siklus operasional distribusi bulanan yang utuh.

Teknik Pengumpulan Data

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kriteria pemilihan sampel informasi dalam penelitian didasarkan pada keterlibatan langsung dalam alur rantai pasok produk dari pemesanan hingga barang tiba di tangan konsumen. Untuk menjaga validitas data melalui prinsip triangulasi, pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama, yaitu :

1. Observasi Partisipatif : Penulis terlibat langsung dalam aktivitas operasional harian guna mengamati interaksi lintas fungsi dan proses pengambilan keputusan saat terjadi hambatan distribusi di lapangan.
2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) : Diskusi terstruktur dilakukan dengan rekan sejawat dan manajemen divisi untuk menggali perspektif subjek mengenai peran *internal trust*, sistem motivasi, dan kendala teknis koordinasi.
3. Studi Dokumentasi : Dilakukan peninjauan terhadap data sekunder perusahaan yang meliputi laporan aktivitas harian (*Sales Report*), catatan inventaris stok, serta laporan efisiensi pengiriman untuk memvalidasi temuan kualitatif dengan fakta kinerja di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap :

1. Reduksi Data : Mengidentifikasi, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data mentah hasil observasi dan wawancara agar lebih relevan dengan fokus penelitian mengenai koordinasi dan omset.
2. Penyajian Data (*Data Display*) : menyusun temuan ke dalam narasi logis dan sistematis untuk memperlihatkan hubungan sebab akibat antar variabel operasional.
3. Penarikan Kesimpulan : Melakukan verifikasi akhir terhadap data yang telah disajikan untuk merumuskan simpulan mengenai efektivitas sinergi internal dalam mencapai target strategis divisi.

Uji Validitas Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini diuji menggunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil transkrip wawancara mendalam lintas fungsi, mulai dari divisi *sales*, administrasi, gudang, hingga Helper Pengiriman di PT RPT. Sementara itu, triangulasi teknik diterapkan dengan menyilangkan hasil wawancara tersebut dengan data observasi partisipatif harian di lapangan, lalu disisir kembali menggunakan dokumen sekunder perusahaan berupa *Sales Report*, catatan inventaris stok, serta laporan logistik pengiriman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan lapangan di Perusahaan *frozen food* PT RPT menunjukkan bahwa optimalisasi rantai pasok tidak sekadar bertumpu pada kecanggihan input data oleh tim *sales* dan administrasi, melainkan pada eksekusi fisik di area operasional gawang akhir, yaitu divisi gudang beku (*cold storage*) dan Helper Pengiriman. Selama ini, hambatan omset sering terjadi akibat adanya *internal lead-time friction* (jeda waktu koordinasi). Ketika tim admin selesai merekap data order secara manual, informasi tersebut terlambat didistribusikan ke gudang. Kondisi empiris ini digambarkan secara gamblang oleh informan berikut:

"Kami di bagian Helper sangat bergantung pada kecepatan tim Gudang. Kalau dokumen muat barang terlambat keluar dari admin, penataan produk frozen ke dalam boks pendingin armada jadi terburu-buru. Di jalan kami dikejar waktu agar produk tidak mencair akibat fluktuasi suhu luar, sekaligus harus memastikan bongkar muat di toko ritel cepat dan akurat agar target ritel harian tercapai." — (Informan 5, Helper Pengiriman)

Fenomena hambatan koordinasi di Perusahaan *frozen food* ini memperkuat teori integrasi internal dari (Flynn et al., 2010) yang menegaskan bahwa kegagalan penyelarasan operasional antar-departemen akan langsung memicu penurunan performa layanan konsumen. Lebih lanjut, hasil studi ini sangat sejalan dengan (Lineage Cold Chain Insights, 2026), yang menyatakan bahwa 66% industri makanan beku global saat ini berjuang keras menghadapi ketidaksinambungan antara volume pertumbuhan penjualan dengan kecepatan eksekusi logistik di lapangan.

Namun, penelitian di Perusahaan *frozen food* PT RPT memberikan kontribusi kebaruan ilmiah (*novelty*): jika pada teori logistik umum integrasi sering diselesaikan melalui otomatisasi perangkat lunak di meja manajerial, pada industri *frozen food*, variabel penentu keberhasilan justru berada pada kompetensi fisik dan ketangkasan koordinasi Helper Pengiriman dalam menjaga *cold chain integrity* (keutuhan rantai dingin) selama proses bongkar muat dilakukan. Tanpa keterlibatan aktif Helper dalam ekosistem informasi perusahaan, digitalisasi di tingkat admin dan sales akan menjadi sia-sia karena risiko kerusakan produk di akhir perjalanan tetap tinggi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa *internal trust* di divisi operasional berperan sebagai akselerator kinerja yang membentuk hubungan sebab akibat yang jelas terhadap efektivitas distribusi. Secara teoritis, temuan ini memvalidasi *Social Capital Theory* (Putnam, 2000), dimana pola kausal yang membentuk seperti dalam gambar dibawah.

Gambar 1. Pola Kausal dari *internal trust*

Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekedar nilai normatif, melainkan mekanisme efisiensi yang secara langsung menggantikan sebagian fungsi kontrol formal (Williamson, 1981). Dalam operasional *frozen food*, kecepatan respons menjadi variabel kritical karena berkorelasi langsung dengan kemampuan menjaga *cold chain integrity*, yang secara teknis menentukan keberhasilan distribusi dan minimalisasi biaya kerusakan produk (*waste*). Lebih lanjut, integrasi data melalui *stock opname* sudah memperkuat rantai sebab akibat tersebut dengan mereduksi ketimpangan informasi (*onformation asymmetry*). Pola strategis yang terbentuk meliputi :

Gambar 2. Pola strategis

Dengan demikian, sistem data bertransformasi dari sekedar alat kontrol menjadi *enabler* koordinasi lintas fungsi yang memastikan sinkronisasi antara permintaan pasar dan kesiapan operasional. Hal ini selaras dengan upaya mitigasi *Bulwhip Effect* (Lee et al., n.d.), dimana transparansi informasi mampu menjaga stabilitas penjualan dan mengurangi fluktuasi permintaan yang tidak efisien. Dari perspektif organisasi, penelitian mengungkap bahwa apresiasi sosial informal memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan motivasi karyawan. Hubungan kausalitasnya dijelaskan melalui alur berikut :

Gambar 3. Alur hubungan kausalitas

Temuan ini memperkuat *Expectancy Theory* (Vroom, 1964) bahwa faktor non finansial mampu memperkuat persepsi karyawan terhadap hubungan antar usaha (*effort*) dan hasil (*performance*). Budaya apresiasi secara psikologis menggeser persepsi target dari beban individual menjadi tanggung jawab kolektif (Edmondson, 1999), yang pada akhirnya memperkuat kohesi tim dan konsistensi kinerja penjualan harian. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan struktural berupa jeda koordinasi lintas fungsi (*internal lead time*) yang menciptakan inefisiensi pada proses kerja sekuensial. Pola negatif yang ditemukan seperti berikut :

Gambar 4. Pola Negatif yang ditemukan

Dalam kerangka *Operational Agility* (Sambamurthy, 2003), kondisi ini menunjukkan bahwa kelincahan organisasi belum optimal pada level integrasi proses. Oleh karena itu, transformasi menuju alur kerja paralel berbasis digitalisasi menjadi strategi kunci. Melalui pola digitalisasi proses, sinkronisasi secara real time, dan *throughput* distribusi meningkat. Perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan harian secara signifikan tanpa perlu menambah jumlah armada secara proposional. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pertumbuhan omzet merupakan *output* dari integrasi dua pilar utama yaitu modal sosial (kepercayaan dan budaya apresiasi) dan kapabilitas sistem (integrasi data dan efisiensi proses). Interaksi keduanya membentuk sistem kinerja yang simbiotik yaitu *trust* mempercepat eksekusi, data meningkatkan akurasi, motivasi mendorong intensitas, dan optimalisasi proses meningkatkan kapasitas distribusi. Sinkronisasi keempat elemen ini memungkinkan organisasi mengonversi efisiensi operasional menjadi pertumbuhan finansial yang komperatif dan berkelanjutan di pasar FMCG yang dinamis.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan omzet pada Perusahaan *frozen food* PT RPT berhasil dicapai melalui sinergi *internal trust* dan akurasi data *real-time* yang didukung oleh praktik *stock opname* subuh. Kepercayaan antar-divisi terbukti mampu memangkas birokrasi taktis di lapangan dan menjaga kualitas produk selama proses distribusi harian berjalan. Namun, efisiensi operasional ini masih tertahan oleh hambatan struktural berupa jeda koordinasi fisik (*internal lead time*) akibat alur kerja yang bersifat sekuensial. Oleh karena itu, transformasi menuju alur kerja paralel berbasis digitalisasi proses yang melibatkan divisi *sales*, admin, gudang, hingga Helper Pengiriman menjadi strategi kritical yang mendesak. Sinkronisasi elemen-elemen ini terbukti menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk mengonversi efisiensi operasional menjadi pertumbuhan finansial yang berkelanjutan di pasar *frozen food*.

REFERENSI

- Appelbaum, Eileen. (2000). *Manufacturing advantage : why high-performance work systems pay off*. Cornell University Press.
- Blackburn, J. D. (1991). *Time-Based Competition: The Next Battleground in American Manufacturing*. Business One Irwin.
- Chopra, Sunil., & Meindl, Peter. (2016). *Supply chain management : strategy, planning, and operation*. Pearson.
- Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. In *Source: Administrative Science Quarterly* (Vol. 44, Issue 2).
- Errassafi, M., Abbar, H., & Benabbou, Z. (2019). The mediating effect of internal integration on the relationship between supply chain integration and operational performance: evidence from

- Moroccan manufacturing companies. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 12(2), 254–273. <https://doi.org/10.3926/jiem.2794>
- Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. *Journal of Operations Management*, 28(1), 58–71. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.06.001>
- Hbr, F., Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (2008). *Putting the Service-Profit Chain to Work*. www.hbr.org
- Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (n.d.). *The Bullwhip Effect in Supply Chains*.
- Lineage Cold Chain Insights. (2026). *Global Frozen Food Logistics: Overcoming Internal Lead-Time Friction*.
- Mustafa, M. F. M. S., Navaranjan, N., & Demirovic, A. (2024). Food cold chain logistics and management: A review of current development and emerging trends. In *Journal of Agriculture and Food Research* (Vol. 18). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101343>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sambamurthy, V. ; B. A. G. V. (2003). Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms. *MIS Quarterly*, 27(2), 237–263.
- Slack, N. B.-J. A. J. R. (2016). *Operations Management*. Pearson Education Limited.
- Vroom, V. H. (1964). *Work and Motivation*. John Wiley & Sons.
- Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. *American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577. <https://doi.org/10.1086/227496>